

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 371-376
e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8019388)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019388>

Pencatatan Manual Pada Laporan Keuangan Ayumi Salon di Era Digital

Asep Mulyana¹, Mariam², Santi Pertiwi Hari Sandi³, Dwi Epty Hidayaty⁴

¹²³⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email: mn21.asepmulyana@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, mn21.mariam@mhs.ubpkarawang.ac.id²,
santi.pertiwi@ubpkarawang.ac.id³, dwi.epty@ubpkarawang.ac.id⁴

Abstrak

Ayumi salon merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa tata rias rambut. Ayumi salon sudah beroperasi sekitar 34 tahun dan didirikan oleh ibu Hj Tati pada tahun 1989 yang berlokasi di Jl turi timur Rt/rw 002/001, Desa Tanjung jaya,Tempuran, Karawang. Tujuannya adalah untuk mengetahui laporan pencatatan keuangan di Ayumi salon yang menerapkan metode secara manual di era digital. Metode yang digunakan dalam kunjungan ini yaitu deskriptif dengan observatif Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan observatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur. Laporan keuangan merupakan hal yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu perusahaan, Laporan keuangan pada Ayumi salon masih menggunakan system manual yaitu dengan mencatat pembukuan manual setiap hari. hal ini dikarenakan mahal nya biaya yang dikeluarkan, serta kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan sistem. laporan keuangan yang manual mempunyai kelebihan dan kekurangan nya yang akan berdampak pada bisnis yang sedang di jalani nya, oleh karena itu UMKM Ayumi salon mempelajari akuntansi di era digital untuk membantu menyusun Laporan Keuangan.

Kata kunci : *Laporan keuangan, digital, akuntansi*

Abstract

Ayumi salon is one of the SMEs engaged in hairdressing services. Ayumi salon has been operating for about 34 years and was founded by Mrs. Hj Tati in 1989 which is located on Jl turi timur Rt/rw 002/001, Tanjung Jaya Village, Tempuran, Karawang. The aim is to find out the financial recording reports at Ayumi salons that apply manual methods in the digital era. The method used in this visit was descriptive and observative. The method used in this study was descriptive and observative. Data collection used interviews, observation, documentation, and literature. Financial statements are things that affect a company's income. Financial reports at Ayumi salon still use a manual system, namely by recording manual bookkeeping every day. this is due to the high costs incurred, as well as the lack of human resources capable of operating the system. manual financial reports have advantages and disadvantages that will have an impact on the business that is being carried out, therefore UMKM Ayumi salon studies accounting in the digital era to help compile financial reports.

Keywords: *Financial reports, digital, accounting*

PENDAHULUAN

Saat ini sudah banyak salon modern yang menawarkan berbagai layanan, termasuk jasa kecantikan yang sering menampilkan jasa-jasa pelayanan. Istilah "salon" merupakan sarana pelayanan umum yang menggunakan jasa kesehatan rambut, kulit dan tangan. Banyak wanita mengunjungi salon untuk mempercantik diri. Perempuan dari dulu gemar memperbaiki dirinya sendiri. Ini kemungkinan besar akan berubah menjadi bisnis yang membuat salon hidup dengan memberikan layanan kelas atas kepada pelanggan. (Azizah & Astuti, 2022)

Cuaca panas di Indonesia yang mencapai 33-36,1 derajat celsius berakibat kepada Kesehatan rambut. Perempuan akan menjaga dan melindungi rambut mereka dengan melakukan Perawatan Rambut rutin. Panas yang berlebihan dapat membuat rambut kering dan rusak. Perempuan mungkin pergi ke salon untuk melakukan perawatan rambut seperti kondisioner, creambath, atau perawatan penataan rambut yang dapat memberikan kelembutan dan kilau pada rambut mereka.

UMKM berperan sangat penting dalam menghasilkan produk maupun jasa yang cukup banyak (Darwan Ali -Sampit et al., 2020). Dalam UMKM penyusunan laporan keuangan sangatlah diperlukan oleh para pemilik UMKM supaya bisa menunjang usahanya, karena dengan bantuan laporan keuangan para pemilik usaha dapat mengetahui jumlah keuntungan maupun kerugian yang diperoleh (Yusuf et al., 2021). Penyusunan laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat rencana kedepannya. Salah satunya yaitu perencanaan biaya operasional yang digunakan untuk meningkatkan omset penjualan.

Laporan keuangan sangat penting dalam membantu bisnis mencatat transaksi dan menyimpan data. Sistemnya juga dapat terkomputerisasi, yang dapat mempermudah pada bagian keuangan, terutama dalam hal pelaporan. Di lingkungan kita, usaha mikro kecil menengah (UMKM) sering mengalami kesalahan dalam laporan keuangan setiap tahun karena mereka hanya melakukan pencatatan manual dan tidak menggunakan sistem akuntansi sehingga Kesalahan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan UMKM.

METODE

Metode yang digunakan dalam kunjungan ini yaitu deskriptif dengan observatif. Kunjungan ini dilakukan pada lokasi Ayumi salon yang berada di di Jl turi timur Rt/rw 002/001, Desa Tanjung jaya, Tempuran, Karawang. Kunjungan dilaksanakan pada 18 Maret 2023. Subjek penelitian ini yaitu Pemilik Ayumi salon dengan alasan sebagai orang paling berwenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan memberikan instruksi dalam segala bidang Keuangan dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM ialah bisnis atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, ataupun rumah tangga. Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara menjadikan UMKM sebagai pondasi utama Dalam sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan supaya mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor perekonomian. (R. Hidayat et al., 2022)

Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi ini bisa digunakan sebagai gambaran kinerja ekonomi perusahaan. Menurut Munawair, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting Dalam memperoleh informasi tentang status dan kinerja keuangan suatu perusahaan, sehingga laporan keuangan diharapkan berfungsi dalam membantu para pemakai dalam mengambil keputusan keuangan (W. W. Hidayat, 2018)

Era digital merupakan masa dimana teknologi digital digunakan untuk mempermudah akses, pengolahan, dan penyebaran data atau informasi. era ini dimulai dengan revolusi digital yang menggantikan teknologi mekanik dan elektronik analog yang sebelumnya digunakan oleh manusia dan era digital berpengaruh terhadap seluruh bidang dalam kehidupan manusia.

Hasil kegiatan kunjungan industri

Ayumi Salon didirikan oleh ibu Hj Tati sudah sekitar 34 tahun, ibu Hj tati mendirikan usaha salon ini sekitar tahun 1989 sampai sekarang dengan beberapa kali pindah lokasi. Salon ini sejak awal hanya dikelola oleh ibu Hj tati saja tapi sekarang sudah dibantu oleh Nerah (saudari) untuk mengelola salon tersebut.

Gambar 1. Ayumi Salon
Sumber: google maps (2023)

Pelayanan di Ayumi salon ini banyak beberapa macam, seperti gunting + blow rambut, masker rambut, keriting rambut, creambath, coloring sampai pelayanan rebonding/smoothing dan dengan harga yang bervariasi tergantung pelayanan yang diambil. Tidak hanya itu, walau Ayumi salon sudah didirikan sejak lama tetapi masih mengikuti trend yang sedang populer sekarang. Untuk jam operasional salon mulai dari jam 08.00 pagi sampai jam 17.00 sore dan buka setiap hari dari senin sampai minggu.

Pada masa covid 19 perbedaan pengunjung yang ke salon tidak jauh beda dengan sekarang karena didaerah turi yang cukup jauh dari kota yang masih mengandalkan namanya musim. Ketika musim panen pengunjung yang datang lumayan ramai. Ayumi salon selalu menggunakan produk yang berkualitas tinggi contohnya seperti produk matrix yang sering dipakai oleh pengunjung disalon.

Pemasaran/promosi ayumi salon yaitu dari mulut ke mulut atau yang biasa disebut sebagai word of mouth marketing, jadi pelanggan yang sudah berkunjung itu biasanya memberi tau kualitas salon itu dengan berbicara kepada orang lain dan membuat orang lain tertarik dan penasaran dengan ayumi salon. Karyawan yang bekerja pada Ayumi salon ada 2 dan biasanya ada penambahan karyawan Ketika musim panen, lebaran atau menuju pergantian tahun.

Pembahasan

Laporan keuangan pada Ayumi salon ini sudah menetapkan system Ekonomi Manajerial dalam salah satu fungsi yaitu fungsi keuangan, dengan melakukan pencatatan manual setiap hari dengan menggunakan buku dan langsung disetor kan pada saat itu juga. Untuk system pembayarannya dilakukan secara cash (tunai) belum bisa menggunakan debit atau Qris.

Laporan keuangan pada perusahaan Ayumi salon masih menggunakan metode secara manual, bahkan dalam semua kegiatan usahanya. Ayumi salon belum menggunakan sistem teknologi seperti software atau aplikasi akuntansi yang membantu dalam mengoptimalkan

seluruh pencatatan laporan keuangan, terperinci dan akurat. Meskipun sekarang banyak organisasi atau perusahaan yang beralih menggunakan sistem komputerisasi untuk laporan keuangannya tapi banyak juga UMKM yang mempunyai SDM terbatas masih memakai metode manual salah satunya adalah Ayumi salon. Penerapan secara manual terbilang rawan karena dapat berakibat kehilangan data karena keterbatasan akses penginputan yang masih belum tertata sesuai siklus akuntansi.

Ayumi salon menggunakan pencatatan manual pada laporan keuangannya karena dinilai memiliki biaya yang rendah karena tidak memerlukan investasi besar dalam perangkat lunak dan tidak membutuhkan banyak peralatan khusus. Pencatatan manual dapat membantu Ayumi salon dalam adanya keterlibatan langsung, yang bisa membantu pemilik dalam memahami secara mendalam kondisi keuangan perusahaan. Terakhir adalah kepemilikan data, dalam pencatatan manual, data keuangan disimpan secara fisik, sehingga pemilik dapat memiliki akses langsung terhadap informasi tersebut.

Keterampilan dan Pengetahuan juga mempengaruhi mengapa Ayumi salon masih menggunakan pencatatan manual pada laporan keuangannya karena Banyak UMKM dimiliki dan dijalankan oleh individu yang tidak memiliki latar belakang ataupun keahlian khusus dalam bidang akuntansi maupun teknologi (Desmayani et al., 2021). Pencatatan manual dinilai lebih sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pemilik atau karyawan Ayumi salon dan Mereka mungkin tidak tahu bahwa ada solusi yang dapat membantu mengotomatisasi dan menyederhanakan proses pencatatan keuangan tersebut.

pencatatan manual pada laporan juga mempunyai kekurangan yang harus pemilik Ayumi salon perhatikan seperti kerentanan terhadap kesalahan manusia, Proses manual dapat menimbulkan resiko kesalahan manusia dalam pengolahan dan pencatatan data keuangan yang dapat mengakibatkan tidak akurat atau tidak sempurna dalam laporan keuangan. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan pembukuan karena Mencatat, menghitung, dan menyusun laporan keuangan secara manual membutuhkan usaha yang lebih banyak dan dapat mengganggu dalam kegiatan disalon. Dalam Proses perbaikan dan revisi, Jika terjadi kesalahan kita harus melalui proses perbaikan dan revisi yang memakan waktu karena Kita perlu menemukan kesalahan, mencari sumber data yang benar, dan membuat perubahan yang sesuai dalam laporan. Ayumi salon dapat terbantu jika menggunakan Laporan keuangan Akuntansi secara digitalisasi di usaha salonnnya karena dapat memberikan kemudahan para pemilik usaha UMKM dalam memperoleh informasi serta data yang tersusun secara sistematis.

Solusi

Untuk permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang bisa digunakan kedepannya untuk mengurangi resiko seperti diatas. Solusi untuk Ayumi salon yang masih menggunakan pencatatan manual pada laporan keuangannya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Digital: Beralih dari pencatatan manual ke sistem akuntansi digital seperti perangkat lunak akuntansi atau aplikasi seluler dapat membuat lebih mudah untuk membuat laporan keuangan begitupun pencatatan. Sistem ini membantu Dalam mengotomatiskan beberapa tugas seperti entri data, penghitungan otomatis, dan penyimpanan yang aman. Memakai sistem akuntansi digital atau perangkat lunak akuntansi bisa mempermudah dan meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan. (Lailatul Rahmalia et al., 2022)
2. Pelatihan Karyawan: Mengajarkan karyawan konsep akuntansi dasar dan penggunaan perangkat lunak akuntansi akan membantu mereka memahami konsep akuntansi yang penting.

3. Evaluasi dan Penyederhanaan Proses: Kecepatan dan efisiensi proses pencatatan keuangan akan meningkat dengan menemukan dan menyederhanakan langkah-langkah yang tidak perlu atau tidak penting.
 4. Backup Data: Secara teratur melakukan backup data, baik fisik maupun digital, akan melindungi data keuangan bisnis dari kehilangan atau kerusakan.
 5. Pembaruan Pengetahuan: Perusahaan dapat mempertahankan pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam akuntansi dan teknologi terkait dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau buku. Mengikuti perkembangan ini juga akan membantu perusahaan mengetahui metode terbaik untuk mencatat dan melaporkan keuangan.
- Solusi ini akan membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik dan terus berkembang. Akan meningkatkan pencatatan dan pelaporan keuangan mereka dengan lebih efisien, akurat, dan andal.

KESIMPULAN

Laporan keuangan yang diterapkan di Ayumi salon masih sangat manual, laporan keuangan yang manual mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang akan berdampak pada usaha yang sedang dijalannya. Perkembangan teknologi saat ini berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi dengan menggunakan sistem akuntansi digital di Ayumi salon membantu mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan lebih efisien daripada pencatatan secara manual, proses manual membutuhkan banyak langkah untuk membuat laporan keuangan, seperti mencatat transaksi, membuat jurnal, dan diposting ke buku besar, sedangkan proses menggunakan aplikasi komputer hanya memasukkan data, transaksi, dan menghasilkan laporan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami menyarankan salon UMKM Ayumi untuk belajar akuntansi untuk membantu menyusun laporan keuangan, mengarsip dan membukukan bukti transaksi, serta menyusun laporan keuangan. Pelaku usaha hendaknya merubah pola pikir, jika setiap usaha apabila dikelola dengan tepat akan menghasilkan hasil yang optimal.

Referensi

- Azizah, S., & Astuti, M. (2022). *Analisis Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Salon Aura Depok Dalam Menghadapi Era New Normal Pandemi Covid-19*. 3(2). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Darwan Ali -Sampit, U., Tengah, K., Salavia Pahlevi, O., & Mulyanto, S. (2020). Preparation Of Financial Statements Based On Sak Emkm On Msmes (Case Study Of Noni Salon In Kuala Pembuang) Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm Pada Umkm (Studi Kasus Salon Noni Di Kuala Pembuang). In *Manajemen & Akuntansi* (Vol. 01, Issue 02).
- Desmayani, N. M. M. R., Wardani, N. W., Nugraha, P. G. S. C., & Mahendra, G. S. (2021). Sistem Informasi Laporan Keuangan Pada Salon Berbasis Website Dengan Metode SDLC. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)*, 4(2), 68–77. <https://doi.org/10.33173/Jsikti.118>
- Hidayat, R., Sulistyawati, L., & Prabowo, B. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Digital Berbasis Umkm*.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (F. Fabri, Ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Lailatul Rahmalia, H., Komariyah, F., Studi Akuntansi, P., & Mahardhika Surabaya, S. (2022). *Analisis Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Manual*. 3(1). <https://doi.org/10.46306/Rev.V3i1>
- Yusuf, R., Hernawati, E., & Hadiaty, F. (2021). *Pencatatan Sederhana Dan Penyusunan Laporan Keuangan Manual Untuk Konveksi Rumah Rajut Dusun Babakan Cianjur Kabupaten Bandung*.

- Hidayaty, D. E., & Sandi, S. P. H. (2022). *Analisis Keuangan Umkm Anyaman Bambu Desa Waringinkarya Kecamatan Lemah Abang Selama Ppkm*.
- Melani, S., & Sandi, S. P. H. (2023). Pentingnya Pembukuan Sederhana Dalam Mengelola Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Desa Kertaraharja. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*.
- Sandi, S. P. H. (2019). *Pengelolaan Modal Usaha Bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Buana Mekar Desa Mekar Buana Kecamatan Tegal Waru*. www.berdesa.com,
- Sandi, S. P. H. (2022). *Pengelolaan Keuangan Pada Umkm Rengginang Dan Simpang Di Desa Dukuh Karya Kecamatan Rengasdengklok Karawang*.
- Yunita, N., Mulyadi, D., & Sandi, S. P. H. (2023). The Effect Of The Ratio Of Return On Investment And Price To Book Value On Stock Prices In Manufacturing Companies In The Food And Beverage Pengaruh Rasio ROI Dan PBV Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 2). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>